

WP2A9: Avatud juurdepääsuga artikli kokkuvõte Kodanike kaasamine kui vastus kriisile Balti riikide ja Ukraina kõrghariduse institutsioonides

Autorid:

Lianne Teder (TLU). Eesti keelse
tõlke koostamisel on kasutatud
chatGPT.com abi.

Tõlge:

Versiooni staatus

V1.0

Esitamise kuupäev:

28/08/2024

Levitamise tase:

Avalik

Kaasrahastanud
Euroopa Liit

Baltics4UA: Ukraina toetamine kodanike kaasamise kaudu Balti ülikoolides

Teabeleht

Projekti number:	2022-2-EE01-KA220-HED-000096422
Projekti lühend:	Baltics4UA
Projekti pealkiri:	Ukraina toetamine kodanike kaasamise kaudu Balti ülikoolides
Dokumendi pealkiri:	Kodanike kaasamine kui vastus kriisile Balti riikide ja Ukraina kõrghariduse institutsioonides
Väljund:	WP2A9
Esitamise kuupäev:	28/08/2024
Märksõnad:	sotsiaalsed tegevused, neljakordse spiraali mudel, humanitaarkriis, vastupanuvõime
Jagamise õigus	Creative Commons License 4.0 International

Kaasrahastanud
Euroopa Liit

Konsortsium

Projekti juhtiv konsortsium hõlmab piisavalt laia ekspertiisi. Viis kõrgkooli (Tallinna Ülikool, Lvivi Polütehniline Riiklik Ülikool, Kaunase Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Läti Ülikool) loövad käd veebihariduse

spetsialistiga (Web2Learn). See teadmiste, oskuste, kogemuste ja võrgustike kombinatsioon tagab mitmekülgse lähenemise erinevatele sidusrühmadele.

	Nimi	Lühend	Riik
1	Tallinna Ülikool	TLU	Eesti
2	Lvivi Polütehniline Riiklik Ülikool	LPNU	Ukraina
3	Web2Learn	W2L	Kreeka
4	Kaunase Tehnikaülikool	KTU	Leedu
5	Tartu Ülikool	UT	Eesti
6	Läti Ülikool	UL	Läti

Baltics4UA: Ukraina toetamine kodanike kaasamise kaudu Balti ülikoolides

Läbivaatamise ajalugu

Version	Kuupäev	Läbivaataja	Põhjus
V1.0	14/07/2024	Rasa Dovidonyte (KTU)	Sisene ülevaatus
V1.0	14/07/2024	Yurii Kondrattyk (UT) Kateryna Boichenko (Web 2Learn)	Lõppviimistlused paigutusele; viimane sisukontroll

Originaalsuse deklaratsioon:

See dokument sisaldab avaldamata originaalteost, välja arvatud kohtades, kus on selgelt märgitud teisiti. Varem avaldatud materjali ja teiste tööde tunnustamine on tehtud sobiva viite, tsitaadi või mõlema kaudu.

Märkused:

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

Kokkuvõte

Kuna Venemaa alustas oma täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, on paljud ukrainlased pidanud sõjapiirkondadest lahkuma ja otsima varjupaika teistes riikides, et tagada oma turvalisus. Baltimaad – Leedu, Läti ja Eesti – on vastu võtnud Ukraina põgenikke, pakkunud vajalikku tuge ja ellu viinud erinevaid tegevusi, et tagada edukas lõimimine vastuvõtvasse ühiskondadesse. See humanitaarkriis on esitanud uusi väljakutseid nii Ukraina põgenikele Baltimaades kui ka neid vastu võtnud kogukondadele. Nende väljakutsete lahendamiseks töötavad Balti kõrgharidusasutused projektiga „Ukraina toetamine kodanike kaasamise kaudu Balti ülikoolides“ (Baltics4UA) Erasmus+ programmi raames, mis on osa meetmest 2: koostööpartnerlused.

Projekti Baltics4UA peamine eesmärk on suurendada Balti ülikoolide sotsiaalset vastutust kodanikualgatuslike tegevuste kaudu seoses Ukraina humanitaarkriisiga Baltimaades. Baltics4UA projekt ühendab viis ülikooli (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool (Eesti), Läti Ülikool (Läti), Kaunase Tehnikaülikool (Leedu) ja Lvivi Polütehniline Riiklik Ülikool (Ukraina)). Baltics4UA projektis osaleb ka organisatsioon Web2Learn (W2L), mis asub Kreekas Thessalonikis. Web2Learn tegutseb ettevõtjana avatud innovatsiooni ja äri ning akadeemia koostöö ristteel, tuues kokku akadeemilised (ja üldisemalt, haridusalased) partnerid viljakateks teadus-, arendus- ja teenusedisaini koostööks äripartneritega.

Reaalsete probleemide lahendamiseks organiseerisid kõik Baltics4UA projektipartnerid oma institutsioonides sotsiaalseid tegevusi, kasutades neljakordse spiraali mudelit. Neljakordse spiraali mudel on innovaatiline raamistik, mis seostab nelja peamist sektorit: akadeemilist, tööstust, valitsust ja kodanikuühiskonda, et edendada koostööl põhinevat innovatsiooni ja sotsiaalmajanduslikku arengut. Selle mudeli kohaselt valmistab akadeemiline ringkond ette ja arendab hariduslikke ressursse ning viib läbi uuringuid, tööstus pakub praktilisi rakendusi, valitsus tagab poliitilise toe ja regulatsioonid ning ühiskond pakub kogukonda kaasavaid tegevusi. Nende nelja sektori sünergia ja koostöö lahendab keerulisi ühiskondlikke väljakutseid tervikliku ja kaasava lähenemise kaudu.

Enne sotsiaalsete tegevuste planeerimist ja korraldamist võeti kasutusele Butkevičienė jt. (2021) metodoloogiline lähenemine kahel põhjusel: a) see keskendub kodanike kaasamisele sotsiaal-keskkonna küsimustes, mis põhinevad juhtumianalüüsil, ja b) see tähtsustab sotsiaalset innovatsiooni ja osalust – kaht osa, mis on ühtivad tihedalt Baltics4UA projekti eesmärkidega.

Kodanikualgatuslike praktikad ja tegevused loovad tugevamaid ja jätkusuutlikumaid koostöövorme akadeemiliste asutuste, ettevõtjate ja ühiskonna vahel. Seetõttu võeti kasutusele Maailmapanga tööühma poolt välja töötatud kodanikuosaluse tüpoloogia (2015). See tüpoloogia eristab nelja kodanikuosaluse taset:

1. Informatsioon: Kodanikud on väliste osapoolte edastatud teabe vastuvõtjad.
2. Konsultatsioon: Institutsioonid saavad kodanikelt tagasisidet, kusjuures kodanike roll piirdub ühepoolse suhtlusega.
3. Koostöö: Kodanikke kutsutakse protsessis osalema kahepoolse suhtlusmudeli raames.

4. Võimestamine: Kodanikud on algatajad ja tegevuste strateegilised korraldajad.

Need osalustasemed ulatuvad passiivsest teabe vastuvõtmisest kuni kõige arenenuma võimestamise tasemeni, kus kogukonna liikmed on võimestatud võtma juhtrolli ja ise korraldama ettevõtmisi ja tegevusi reageerides kriisile.

Selleks, et tagada Baltics4UA partnerite vahel ühtne arusaam erinevatest sotsiaalsetest tegevustest, koostati sotsiaalsete tegevuste tüpoloogia. Selle tüpoloogia esimene tutvustus on kättesaadav avatud juurdepääsuga väljaandes Zourou ja Oikonomou (2023) „Balti ülikoolid edendavad kodanikuosalust Ukraina põgenikele suunatud sotsiaalsete tegevuste kaudu“. Tüpoloogia sisaldab 18 sotsiaalset tegevust:

1. Kodaniku teadus
2. Häkaton
3. Ühisrahastus
4. Ühishange
5. Tee-ise projektid
6. Kunstisündmused (teatrietendused, kontserdid, näitused jne)
7. Stipendiumid
8. Tasuta õpingud
9. Tasuta majutus
10. Psühholoogiline nõustamine
11. Taskuhääling
12. Kampaania
13. Avalikud loengud
14. Õigusnõustamine
15. Võrgustiku sündmus
16. Suvelaager
17. Õppevahendid
18. Töö- või uurimisrühm

Sotsiaalsete tegevuste korraldamisel arvestati järgmiste peamiste sihtrühmade erivajadustega: ülikoolide üliõpilased, ülikoolide personal, Ukraina põgenikud ja/või sisepõgenikud, ning Balti ja Ukraina kodanikud.

Lisaks, püüdes tagada sotsiaalsete tegevuste planeerimise, elluviimise ja kodanikuosaluse tegevuste hindamise süstemaatiline protsess, töötati välja Baltics4UA metodoloogia ja selle tööriistad, mida levitati projektipartnerite seas. Järgides Baltics4UA metodoloogias kirjeldatud kontroll-loendit, korraldasid projektipartnerid 23 sotsiaalset tegevust, järgides 9-sammulist metoodikat, mis sisaldas:

- 1) sihtrühmade määratlemine,
- 2) kaasamisstrateegia välja töötamine,
- 3) kaasatuse ja mitmekesisuse küsimuste arvesse võtmine,
- 4) kodanikuosaluse taseme määratlemine,
- 5) sotsiaalse tegevuse tüübi määratlemine,
- 6) rakendusplaani loomine,
- 7) oma personali koolitamine,
- 8) tegevuse mõju hindamine ja
- 9) parimate praktikate levitamine ja jagamine.

See struktureeritud lähenemine tagas, et kaasamisalgatused olid kooskõlas projekti eesmärkide ja sihtrühmade konkreetsete vajadustega läbi viidud 23 sotsiaalses tegevuses neljal kodanikuosaluse tasandil (informatsioon – 9 tegevust, konsultatsioon – 4 tegevust, koostöö – 7 tegevust, võimestamine – 3 tegevust):

Kodanikuosaluse tase	Sotsiaalse tegevuse tüüp	Sotsiaalse tegevuse nimetus
Informatsioon	Kunstisündmus	1. Filmiseanss „Kes me oleme? Ukrainlaste psühhoanalüüs” ja filmi järgne arutelu (TÜ, Eesti)
	Avalik loeng	2. Avalik loeng „Infotehnoloogia: Tööstus 4.0 tehnoloogiad vabaduse, turvalisuse ja õigluse tagamiseks“ (KTU, Leedu)
	Avalik loeng	3. Vabatahtlikkuse sündmus koostöös Caritase organisatsiooniga „Leia end vabatahtlikuna” (KTU, Leedu)
	Avalik loeng	4. Avalik loeng „Juhtimine kriisiajal“ (LU, Läti)
	Võrgustiku sündmus	5. Ukraina aardejaht (TÜ, Eesti)
	Kunstisündmus	6. Beata Kurkuli näitus „Võitlev Ukraina“ (KTU, Leedu)
	Avalik loeng	7. „Vallutamatu Ukraina: Kuidas ukrainlased püsivad edasi sõja ajal?” (TÜ, Eesti)

Kodanikuosaluse tase	Sotsiaalse tegevuse tüüp	Sotsiaalse tegevuse nimetus
	Avalik loeng	8. Kohtumine Ukraina suursaadiku, Tema Ekstsellents Maksym Kononenkoga (TÜ, Eesti)
	Võrgustiku sündmus	9. Filmiseanss „Kiri Ukrainale“ ja filmi järgne arutelu režissööriga (KTU, Leedu)
Konsultatsioon	Võrgustiku sündmus	10. Noorte väitlusturniir sõjamuuseumis (Läti, LU)
	Avalik loeng	11. Avalik loeng ja arutelu kohalike omavalitsuste väljakutsetest Ukrainas sõja ajal (Läti, LU)
	Kampaania	12. Dokumentaalfilmi „Ukraina Storybox – sõja hääled“ väitlus (Läti, LU)
	Töö- või uurimisrühm	13. Ukraina tudengite küsitlus (Eesti, TLÜ)
Koostöö	Võrgustiku sündmus	14. Üliõpilaste seminar Ukraina õpilaste kaasamise kohta haridusasutustes (Eesti, TLÜ)
	Töö- või uurimisrühm	15. Ümarlaud „Väärtuste vektor kui peamine suund kodanike kaasamisel humanitaarabisse kriisiolukordades“ (Ukraina, LPNU)
	Töö- või uurimisrühm	16. Ajurünnak „Akadeemilise kogukonna roll kodanike kaasamisel humanitaarabisse“ (Ukraina, LPNU)
	Töö- või uurimisrühm	17. Juhtumianalüüsi meistrivõistlused „Sotsiaalsed kommunikatsioonid kui tõhus tööriist ettevõtete kaasamiseks humanitaarabisse“ (Ukraina, LPNU)
	Töö- või uurimisrühm	18. Veebiseminar „Kodanikule psühholoogiline tugi humanitaarabi pakkumisel kriisiolukordades“ (Ukraina, LPNU)
	Häkaton	19. Kosmose häkaton „Balti ülikoolide tudengid Ukraina kultuuripärandi kaitseks kosmoseandmete ja Maa seire abil“ (Kreeka, Web2Learn)

Kodanikuosaluse tase	Sotsiaalse tegevuse tüüp	Sotsiaalse tegevuse nimetus
	Häkaton	20. Häkaton „Noored spetsialistid kasutavad kosmoseandmeid Ukraina kultuuripärandi kaitsmiseks“ (Kreeka, Web2Learn)
Võimestamine	Kunstisündmus	21. Rahvatantsu töötuba (Eesti, TLÜ)
	Tee-ise projekt	22. „Veeda päev minuga“ keeleõppe tandem (Eesti, TLÜ)
	Tee-ise projekt	23. ELU kursus kodanikuosaluse tegevuste kohta humanitaarabi pakkumiseks või haridusliku toe osutamiseks Ukrainas ja Eestis (Eesti, TLÜ)

23 sotsiaalses tegevuses osales kokku 448 inimest. Tegevuste tagasiside kogumiseks ja mõju hindamiseks paluti osalejatel täita pärast sündmust tagasisideküsitlus, mis koosnes kuuest kokkulepitud küsimusest. Sündmuse järgne uuring viidi läbi 16-s tegevuses 23-st. 85% osalejatest märkisid, et tegevused vastasid nende ootustele. Lisaks küsiti osalejatelt, kui tõenäoliselt nad osaleksid sarnases tegevuses tulevikus, ja keskmine hinnang oli 4,7 (vastavalt Likerti skaalal 1 kuni 5, kus 5 tähistab kõige tõenäolisemalt). Küsitluses oli ka avatud küsimus, kas tegevus vastas osalejate ootustele. 70% osalejatest vastas, et neil on üldine huvi sotsiaalsetes tegevustes osaleda, samas kui ülejäänud vastajad märkisid, et nende osalemine sõltub sündmuse eesmärgist ja kontekstist.

Osalejatelt küsiti, kuidas tegevus aitab suurendada nende motivatsiooni või huvi osaleda ülikooli poolt juhitud algatustes Ukraina ja Ukraina põgenike toetamiseks. Vastusteks pakuti järgmisi valikuid: 63% vastajatest nõustus, et tegevus suurendas nende motivatsiooni (väga palju), 21% märkis, et see mõjutas neid kergelt, 14% polnud kindlad ja 2% vastas, et tegevus ei motiveerinud neid üldse. Lõpuks hinnati üldist rahulolu sotsiaalsete tegevustega skaalal 1 (üldse mitte rahul) kuni 10 (väga rahul) ja tulemuseks saadi keskmine hinne 9,1.

Projektipartnerid tõid välja järgmised väljakutsed sotsiaalsete tegevuste korraldamisel ja elluviimisel: raskused sidusrühmade kaasamisel ja nende vajaduste väljaselgitamisel, vähene kommunikatsioon ja koostöö sidusrühmade vahel, keelebarjäär, ohutusprobleemid Ukraina projektipartneritel, nagu näiteks turvalise koha leidmine sündmuse korraldamiseks, elektrikatkestused humanitaarkriisi tõttu ning tagasihoidlik tagasisideküsitlusele vastanute arv pärast üritusi. Mõningaid väljakutseid oskasid projektipartnerid ette näha ja astusid samme nende lahendamiseks või leevendamiseks, kuid teisi väljakutseid ei olnud võimalik ette näha.

Sotsiaalsete tegevuste korraldajad omandasid õppetunde, mis võivad olla kasulikud kõigile, kes on huvitatud sarnaste sotsiaalsete tegevuste organiseerimisest. Dokumentaalfilmide

Baltics4UA: Ukraina toetamine kodanike kaasamise kaudu Balti ülikoolides

näitamine Ukraina humanitaarkriisi kohta tekitas tugevaid emotsioone ja arutelusid publiku seas. Vaatajad tundsid empaatiat ja olid valmis pakkuma abi ning liituma toetust pakkuvate algatustega. Tartu Ülikooli korraldatud kohtumine Ukraina suursaadikuga oli pigem formaalse esinemise kui kaasava arutelu vormis, ent küsimuste ja vastuste sessioon lisas üritusele elavust. Läti Ülikool oli vastakuti sarnase olukorraga avalikus loengus „Juhtimine kriisi ajal“, mis toimus varahommikul laupäeval ning seetõttu oli osalejate kaasamine keeruline.

Lviv Polütehnilise Riikliku Ülikooli korraldatud juhtumianalüüsi võistlus osutus aga edulooks, kuna osalejad nõustusid jätkama püsivat koostööd ka pärast üritust. Mitmed sotsiaalsed tegevused olid suunatud noorematele osalejatele, kooliõpilastele ja gümnaasiumiõpilastele: rahvatantsu töötuba 9–14-aastastele lastele ning Kaunase Tehnikaülikooli (Leedu) avalik loeng vabatahtlikust tegevusest KTU gümnaasiumiõpilastele. Need üritused osutusid edukaks, kuna need soodustasid ukrainlaste sotsiaalset integreerumist ning innustasid noori inimesi saama vabatahtlikeks organisatsioonides, mis pakuvad humanitaarabi sõjast mõjutatud ukrainlastele. Juhtumianalüüsi võistlus näitas, et üliõpilastel on palju uuenduslikke ideid sotsiaalse kommunikatsiooni ja humanitaarabi valdkonnas. Tallinna Ülikool tõi esile, et parema kommunikatsiooni ja osalejate kaasamise nimel tasuks kaaluda ürituste korraldamist osalejate emakeeles. Web2Learn'i korraldatud häkatonid rõhutasid efektiivsete veebipõhiste koostöö- ja suhtlustööriistade kasutamise olulisust, et parandada osalejate kaasatust erinevatest geograafilistest piirkondadest. Koostöö teiste asutustega sotsiaalsete tegevuste korraldamisel muutus aluseks, mis võimaldas mitmetel asutustel ühendada oma kompetentsid ja ressursid Ukraina ja sõjakriisist mõjutatud Ukraina kodanike toetamiseks.

Lõpuks soovivad projektipartnerid, võttes arvesse kogemusi sotsiaalsete tegevuste planeerimisel ja korraldamisel, enne ürituste korraldamist võtta arvesse, kes on su sihtrühm ning mõelda, kuidas kavatsed publiku aktiivselt osalema kaasata. Lisaks on ülikooli üliõpilased, gümnaasiumiõpilased ja noorte rühmad oluline sihtrühm, kellel on suur potentsiaal. Püüa sündmuste korraldamisel vältida keelebarjääre, korraldades üritusi emakeeles. Online-koostöö tõhususe suurendamiseks kasuta tõhusaid veebipõhiseid koostöö- ja suhtlustööriistu. Asutuste vahelisel koostööl oli positiivset mõju sündmuse edukusele.

Kaasrahasanud
Euroopa Liit

KASUTATUD ALLIKATE LOETELU

Butkevičienė, E., A. Skarlatidou, B. Balázs, B. Duží, L. Massetti, I. Tsampoulatidis & L. Tauginienė. (2020). Citizen Science Case Studies and Their Impacts on Social Innovation. In: Vohland, K., et al. The Science of Citizen Science. Springer, Cham.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_16

World Bank Working Group on Citizen Engagement (2015). Engaging With Citizens For Improved Development Results, Strategic Framework For Mainstreaming Citizen Engagement In Wbg Operations, Concept Note. Accessible at

<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/266371468124780089/strategic-framework-for-mainstreaming-citizen-engagement-in-world-bank-group-operations-engaging-with-citizens-for-improved-results>

Zourou, K., Oikonomou, S., (2023). Baltic universities fostering citizen engagement through social actions for Ukrainian refugees. Baltics4UA consortium. Accessible at

<https://zenodo.org/records/7994655>

